

تغییرات اقلیمی؛ توافق، پاریس، آینده بررسی تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر آینده جهان

محمد توکلی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت
Mohammadtavakoli5388@gmail.com

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی
pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، امروزه به مهم‌ترین چالش محیط‌زیست در ابعاد جهانی تبدیل شده است. به طوری که در ۱۰۰ سال اخیر دمای جهانی به اندازه ۰.۷۴ درجه سانتی‌گراد افزایش داشته و متوسط افزایش دمای کره زمین در اواخر قرن حاضر حدود ۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود. مسئله مصرف سوخت‌های فسیلی، در نهایت موجب شد تا کشورها به فکر توافقی جامع در زمینه کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و جایگزینی آن‌ها بیفتند و در نهایت در پاریس به آن دست یابند. تغییرات شدید اقلیمی سبب انقراض گونه‌ها، کاستن از تنوع زیستی و تاثیرات عمیق اجتماعی، اقتصادی در جهان و به طبع آن در ایران می‌شود. این تغییرات به حدی است که می‌تواند حیات گیاهی و جانوری را در سیاره به مرز نابودی کشانده و با تاثیر بر ذوب یخ‌های قطبی موجب بالآمدن آب دریاها و در نتیجه غرق شدن بسیاری از نواحی ساحلی، بنادر و جزایر در دنیا شود. این تغییرات در کشور ما هم بر منابع آبی، بارش، میزان تبخیر، طول فصل رشد و... تاثیر گذار خواهند بود. به طور کلی گرمایش جهانی موجب تاثیر قابل توجه بر کشاورزی، اقلیم، گردشگری و تنوع زیستی می‌شود. در تحقیق حاضر سعی شده تا با استفاده از روش مرور منابع، تاثیر تغییر اقلیم بر جنگل‌های هیرکانی، فضای سبز شهری، گرد و غبار در کشور، کلانشهرهای کشور، طول فصل رشد، کشاورزی، بیابان‌زایی و منابع آبی مطالعه شود.

واژگان کلیدی: تغییرات اقلیمی، توافق پاریس، آب و هوا، انرژی‌های فسیلی، محیط زیست، گرمایش

زمین